

Misticismo y cine
Uncle Boonmee o el hombre imaginario

Of Mysticism and Film
Uncle Boonmee or The Imaginary Man

[por: Michel Toledo]

Resumen

Este artículo analiza la película *Uncle Boonmee who can recall his past lives* de Apichatpong Weerasethakul desde una perspectiva antropológica y mística, vinculando la visión mágica y la percepción práctica descritas por Edgar Morin con la experiencia cinematográfica contemporánea. Se examinan los conceptos de animismo, reencarnación, espiritualidad y la relación entre fantasía y realidad, sexo y muerte, mostrando cómo el cine puede funcionar como un medio para la trascendencia y la comprensión de la experiencia humana más primitiva y profunda.

Palabras clave: Apichatpong Weerasethakul, Uncle Boonmee, cine y espiritualidad, animismo, visión mágica, percepción práctica, reencarnación, trascendencia cinematográfica

Abstract

This article analyzes Apichatpong Weerasethakul's film *Uncle Boonmee who can recall his past lives* from an anthropological and mystical perspective, linking Magical Vision and Practical Perception as described by Edgar Morin with contemporary cinematic experience. The study examines animism, reincarnation, spirituality, and the interplay between fantasy and reality, sex and death, demonstrating how cinema can serve as a medium for transcendence and understanding the most primitive and profound human experiences.

Keywords: Apichatpong Weerasethakul, Uncle Boonmee, cinema and spirituality, animism, magical vision, practical perception, reincarnation, cinematic transcendence

“Frente a la jungla, las colinas y los valles, mis vidas pasadas como animal y otros seres emergen ante mí.”

1.- Visión mágica y percepción práctica

El gran bosque de la magia todavía reclama los dominios del sexo y la muerte.

En uno de los capítulos de su libro *Le cinéma ou l'homme imaginaire*, Edgar Morin se refiere a la relación existente entre la Visión Mágica y la Percepción Práctica en las culturas primitivas. Este tipo de comprensión del mundo se explica por el vínculo entre fantasía y realidad y cómo ambas construyen juntas la cosmovisión de las culturas antiguas y no civilizadas. Las creencias sobre dioses, monstruos, fantasmas, reencarnación, karma, etc., se integran como parte fundamental de su vida, creando así una supra-realidad que combina lo abstracto con lo concreto, presentando un nuevo estadio de lo que podemos llamar realidad. Para Morin, esto es la base del cine y también explica la experiencia del espectador cada vez que asiste a una sala de cine.

La experiencia primitiva brinda la posibilidad de abordar los estudios de Morin desde un punto de vista fílmico, donde una construcción abstracta de la realidad genera la ilusión de realidad (las películas), un tipo de comprensión que permite equiparar esta visión arcaica con la experiencia espectral frente a la pantalla. Las películas, al igual que la visión mágica, no forman completamente parte de la realidad del espectador, pero se aceptan

como si lo fueran. Es la percepción práctica (ya sea de la civilización primitiva o moderna) la que permite introducir contenidos fantásticos en su mundo, asumiendo esta experiencia como una representación de su propia realidad o como un sistema que construye la cosmovisión de una colectividad determinada. Sin embargo, si la relación entre visión mágica y percepción práctica puede traducirse para un primitivo como explicación de su mundo, para una persona civilizada (el público cinematográfico occidental) se traduce en una experiencia fílmica, capaz de separar lo abstracto de lo concreto.

Este enfoque es reconocido como una importante visión antropológica sobre la experiencia cinematográfica. Ha sido parcialmente abandonado con los años por otros estudios y teorías que superponen el trabajo de Edgar Morin. Sin embargo, en la escena actual del cine y la narrativa, el cine ha encontrado la forma de reinventarse a través de autores que buscan comprenderlo como una herramienta antropológica para entender nuestros orígenes y nuestra relación más instintiva con el cine, una nueva forma de trascendencia: trascendencia de imagen, símbolos, emociones y autocomprensión del propio cine. Uno de esos directores es Apichatpong Weerasethakul.

Apichatpong trabaja en la delgada línea que divide fantasía y realidad; sueño e imaginación; alucinación y visión práctica. Sus películas siempre cuestionan el rol único del cine y su relación con el espectador. Su primer film *Mysterious Object at Noon* fue un proceso pseudo-ficción-documental que involucra narración, conciencia colectiva y representación de la realidad. Su última película *Uncle Boonmee who can recall his past lives* sigue el mismo camino que la mayoría de sus films, pero esta vez va más allá, conectando al público con ese pensamiento primitivo del que habla Morin.

A través de su obra, tenemos la oportunidad de comprender la frase de Morin: “...el gran bosque de la magia todavía reclama los dominios del sexo y la muerte.” La conexión con el pensamiento primitivo y la construcción mágica de la realidad interna del film nos hace reflexionar sobre nuestro rol como espectadores, no solo frente a la película, sino también frente a lo que llamamos realidad. El papel fundamental del cine es mostrarnos aquello que

dejamos de ver, hacemos pensar en lo que aún no podemos comprender y reconectarnos con nuestras emociones más primitivas y complejas. Ese es el gran bosque de la magia que aún reclama nuestra humanidad más esencial.

2.- La historia de *Uncle Boonmee*

Un hombre que puede vivir vidas pasadas

La historia de *Uncle Boonmee* comienza cuando Apichatpong leyó el libro *A man who can live past lives* de un monje budista llamado Phra Sripariyattiweti, quien recibió la visita de un hombre extraño llamado Boonmee, que afirmaba recordar sus vidas pasadas mientras meditaba. Inicialmente, la idea del director era crear un film biográfico, pero pronto decidió adentrarse en una experiencia fílmica más personal. La idea llevaba tiempo gestándose, y se pueden ver sus trazos cuando también mencionó el libro en su película de 2004 *Tropical Malady*, otra historia sorprendente sobre espíritus, fantasmas y reencarnación. Los conceptos de trascendencia, vida después de la muerte, meditación y espiritualidad están presentes en toda su obra.

El director afirma que una de sus motivaciones más importantes fue explorar una forma diferente de narrar historias, mitología y, al mismo tiempo, comprender esa espiritualidad tan relacionada con el cine: "Soy bastante escéptico sobre la reencarnación, pero durante la investigación de esta película, estos casos seguían apareciendo: personas que recuerdan vidas pasadas, con documentos y testigos, así que no lo niego. Solo creo que es fascinante, sea verdad o mentira."

Primitive

Primitive es un proyecto multiplataforma que involucra diversas experiencias fílmicas en la ciudad de Nabua, en la frontera entre Tailandia y Laos, un lugar que ha sufrido numerosos problemas políticos y sociales. Para esta instalación, creó cuatro piezas artísticas: *A Letter to Uncle Boonmee* (cortometraje), *Phantoms of Nabua* (cortometraje), una instalación llamada *Primitive*, y la última parte de su proyecto fue *Uncle Boonmee who can recall his past lives*. "*Primitive* trata sobre reencarnación y transformación. Es una reencarnación de la presencia (y la ausencia). También es una reencarnación del cine como medio de transporte, como lo fue en tiempos de Méliès: el 'cine' nos lleva fuera de nuestro propio mundo. *Primitive* es una meditación sobre esos viajes en vehículos fabulosos que producen la transformación de las personas y de la luz." Este proyecto crea las líneas maestras de su posterior largometraje, donde temas como contexto político, guerra y violencia, fantasmas, reencarnación y meditación conviven en una misma dimensión. En el mundo de Apichatpong, visión mágica y percepción práctica se entrelazan, creando una supra-realidad que solo puede comprenderse a través de la comprensión de su vida cultural.

3.- Animismo

Para comprender *Uncle Boonmee*

Para entender la película en su sentido más profundo, debemos primero comprender su trasfondo religioso/espiritual. La población tailandesa comparte un importante conjunto de creencias, siendo el hinduismo y el budismo las religiones más relevantes. Según datos, el 95% de la población practica el budismo. Pero antes de que el budismo se consolidara, la creencia principal era el animismo.

¿Qué es el animismo? "...solo existía una creencia religiosa, y esa creencia era que existía un mundo espiritual; no solo existían los espíritus, sino que eran poderosos y controladores. Esta creencia se llama animismo y se manifiesta en la adoración de espíritus... El animismo se practica diariamente por la mayoría de los tailandeses; aunque su religión sea el budismo, en realidad dedican más tiempo a las creencias animistas que a practicar el budismo."

Según John Reid, investigador principal en el centro de estudios Ngai Tahu de la Universidad de Canterbury, la situación actual del animismo se divide en dos conceptos: algunas personas creen en la existencia del mundo espiritual, mientras que otras lo experimentan. Y esa es una gran diferencia. Como leemos en el libro de Edgar Morin: "El objeto, es decir, el producto de los procesos de abstracción mediante los cuales el hombre extrae fragmentos de la naturaleza de la subjetividad antropocósmica para transferirlos a las cosas, es reintroducido en la gran viscosidad de la participación sin perderse." Hoy entendemos que, para la persona primitiva, no se trata de creer o no, sino de experimentar la espiritualidad. Para nosotros, no se trata de creer en el cine o no, sino de vivir la experiencia fílmica.

El animismo atraviesa todas las barreras entre fantasía y realidad, visión mágica y percepción práctica. No hay un "uno u otro", porque ambas experiencias forman parte de la misma lógica, de la misma cosmovisión. "Los marcos de la percepción práctica están fijados pero igualmente abiertos a lo fantástico, y, recíprocamente, lo fantástico posee todas las características de la realidad objetiva... Lo cotidiano y lo fantástico son lo mismo con un doble rostro." Aun así, la relación entre pensamiento arcaico y pensamiento moderno permanece separada; la experiencia cinematográfica busca unir estas dos dimensiones, navegando en el océano de la mitología antigua y la narrativa, en busca de respuestas que se pierden en el pasado. "Si deseamos comprender cómo un animal, una planta o una piedra puede inspirar respeto, miedo o horror, esos tres sentimientos más sagrados, debemos verlos en pantalla."

4.- Sexo y muerte

Espiritualismo y primitivismo como esencia

Desde su primer film, Weerasethakul ha intentado responder a una gran pregunta sobre el rol del cine: ¿Cuál es la esencia del cine? Cada película de Apichatpong aborda esta

cuestión desde una perspectiva antropológica y mística, pero también con una profunda conexión con nuestros instintos más básicos, transportándonos hacia nuestra propia esencia. Los dominios de la muerte y el sexo están presentes de diferentes maneras a lo largo de su filmografía, y especialmente en *Uncle Boonmee*, donde encontramos personas que se emparejan con animales (el hijo de Boonmee que se convierte en un Mono Fantasma, la Princesa en el río que tiene sexo con un pez), espíritus que representan la conexión entre dos mundos (Huey, la esposa fallecida de Boonmee) y la muerte como forma principal de alcanzar la trascendencia (la vida de Boonmee es su presente, pero también se manifiestan el Buey y la Princesa como otras vidas). “Científicamente, creo que en el futuro podremos probar la reencarnación. La ciencia tiene sus propios pasos de evolución; creo que ahora trata de materia anti-gravedad, y luego de cómo leer la mente. En ciencia tienes un aparato para medir cosas, en el budismo, el cuerpo es el aparato. Depende de cada individuo qué medir, y por eso meditamos. Quizá encuentre pruebas mediante la meditación.”

5.- Los espacios intermedios

Bosques, cuevas y memorias

Uncle Boonmee desarrolla muchos conceptos, pero los espacios son realmente importantes en la concepción espiritual de la historia. Al reconocer la existencia de estas dos dimensiones, el mundo de los muertos y el de los vivos, entendemos que comparten el mismo lugar pero en diferentes capas.

Cuando Huay (esposa fallecida de Boonmee) aparece, sabe que Boonmee está enfermo. Hablan sobre el concepto de tiempo, pero lo más importante es la relación directa entre el mundo de los muertos y el de los vivos. Jen, su hermana menor, le pide cosas que envía a través del templo y las oraciones, reconociendo que esta relación entre los dos mundos es real y parte de la vida cotidiana de estas personas. Ambos mundos están integrados.

Esta fantasía/realidad se intensifica con la aparición de Boongsong, hijo desaparecido de Boonmee y Huey. Le advierte que tenga cuidado con los espíritus y los animales a su alrededor. Esto es fundamental, porque la relación entre animales y vidas pasadas es fuerte. La animalidad y la espiritualidad conviven: todos somos animales y espíritus a la vez.

Todo esto ocurre en un espacio único, donde el tiempo no existe. Un espacio donde las percepciones mágicas y las visiones arcaicas son posibles. El bosque rodea todo, en lo salvaje, donde perdemos nuestra humanidad y nos convertimos en parte de todo: parte de la naturaleza, de nuestros ancestros, de nuestra historia, de esa otra dimensión que no podemos ver.

Otro hecho importante en el vasto bosque de los espíritus es la desaparición de Boongsong. Él era fotógrafo y, mediante la fotografía, comprendió que podía capturar la esencia de esa realidad invisible: los fantasmas y espíritus aparecían de repente, y se da cuenta de que ambos mundos no estaban separados, sino compartiendo el mismo espacio.

La función de la imagen define el aspecto trascendente del film. No solo la imagen misma, sino también lo que está fuera del encuadre, lo no visto. "...la estética y el arte, herederos esenciales de la magia, la imagen, el sueño y la religión, han buscado constituirse en dominios cerrados; son, desde ahora, grandes reservas de lo imaginario..."

Resulta fascinante cuando Boonmee decide morir en una cueva. Es como si regresara a sus orígenes. Allí, los personajes pueden ver algunas pinturas de animales. Boonmee dice que la cueva es como un útero, allí nació en una vida que no recuerda, y luego empieza a relatar un sueño que habla sobre el futuro y la destrucción de la visión mágica. Lo maravilloso es que el sueño (el único en la película) se crea a partir de la realidad, capturando la realidad mediante una cámara fotográfica. Cuando Boonmee despierta, los fantasmas de Huey y Jen están junto a él; Boonmee yace en la cueva esperando su muerte, entre los muertos y los vivos. "...lo real permanece presente incluso en la extravagancia del sueño." "Los fantasmas están ligados a las personas", dice Huey. No importa dónde ni cuándo, los espíritus siempre han estado ahí, y mediante la reencarnación, nosotros también. Entonces, la memoria se convierte en nuestra herramienta para dar sentido a nuestra vida (vidas), otorgando al cine el mismo rol de trascendencia: capturar nuestro espíritu en imágenes y hacernos vivir en una dimensión atemporal.

6.- Muerte e ilusión del cine

Conclusión

"En su genoma, la película es una meta-tesis sobre el cine y su poder para crear ilusión; y cómo la idea de la reencarnación no se aplica solo a los humanos, sino también al arte, que prospera en el déjà vu y en dimensiones paralelas de pasado y presente. Apichatpong comprende que, tras más de un siglo y tanto avance tecnológico, el cine ha llegado a un momento crítico: debe reflexionar sobre sí mismo e ir hacia adentro para luego expandirse y encontrar su propio renacimiento tras una larga e incalculable muerte."

Desde esta perspectiva, la película conecta con nuestro lado primitivo, presente en nuestra consciencia, donde la espiritualidad trasciende la razón a través de conceptos como tiempo, meditación, karma y vidas pasadas. Y este es el efecto del cine en el espectador: el efecto de la trascendencia cada vez que estamos frente a una pantalla. El objetivo principal del cine es hacernos conscientes del poder de la imagen, del sentido y, sobre todo, de la reencarnación del propio cine, una manera de reinventar la construcción cinematográfica como forma de comprender la realidad.

"El gran bosque de la magia todavía reclama los dominios del sexo y la muerte. Todo nuestro mundo práctico está rodeado de ritos y supersticiones; lo imaginario sigue latente en los símbolos y reina en lo estético; las alucinaciones son siempre posibles en cada lapso de percepción. Las emociones difuminan diferencias y confunden las dos realidades. Nuestros amigos, lealtades, bienes, felicidad y sufrimientos, una vez más mezclan los dos órdenes."

Bibliografía

Libros y capítulos de libros:

Morin, E. (s.f.). *Le cinéma ou l'homme imaginaire*. En *The complex of Dream and Reality: Cinema and Vision of the Archaic World* (pp. 152–155).

Entrevistas:

The Hollywood Reporter. (2010, mayo 18). Q&A: *Apichatpong Weerasethakul* [Entrevista]. The Hollywood Reporter Magazine.

<http://www.hollywoodreporter.com/news/qampa-apichatpong-weerasethakul-23765>

Películas y proyectos multimedia:

Animate Projects. (2009a). *A Letter to Uncle Boonmee* [Película].

http://www.animateprojects.org/films/by_date/2009/a_letter_to

Animate Projects. (2009b). *Phantoms of Nabua* [Película].

http://www.animateprojects.org/films/by_date/2009/phantoms

Animate Projects. (2009c). *Primitive installation* [Instalación].

http://www.animateprojects.org/films/by_date/2009/primitive_installation

Animate Projects. (2009d). *Primitive* [Proyecto multimedia].

http://www.animateprojects.org/films/by_project/primitive/primitive

Sitios web y artículos en línea:

Pattaya Unlimited. (s.f.). *Thailand's animist practices and beliefs*.

<http://www.pattayaunlimited.com/thailands-animist-practices-and-beliefs/>

YouTube. (s.f.). *Animism in Thailand* [Video, 2:15–2:40].

<https://www.youtube.com/watch?v=lmhFRarkw8E>

Citebite. (s.f.). *Pages*. <http://pages.citebite.com/o3d3t4pouuj>